

Ярошенко Н. А.

НМУ імені О. О. Богомольця, м. Київ

**ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА
УСПІШНІСТЬ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
EMOTIONAL BURNOUT OF TEACHERS AND ITS INFLUENCE ON
STUDENTS' SUCCESS IN THE LEARNING PROCESS**

Для поглибленого вивчення взаємозв'язку між емоційним вигоранням педагогічних працівників і рівнем досягнень учнів у навчальних установах, слід спочатку проаналізувати сутність поняття «емоційне вигорання». Синдром емоційного/ професійного вигорання являє собою стан емоційного, психічного, фізичного виснаження, що розвивається як результат хронічного невирішеного стресу. Для виокремленого критерію саме професійного вигорання є важливий аспект зазначеного стану хронічного виснаження, що виникає у професійних умовах (Кошечко Н, 2016, с. 24).

Як зазначає велика кількість іноземних дослідників і співвітчизників у галузі психології та психотерапії, розвиток даного синдрому більш характерний для альтруїстичних професій, де домінує турбота про людей і взаємодія з ними. Так як навчальна робота вчителів включає в себе не лише активну діяльність як викладача, педагога і наставника, але і співрозмовника та товариша, розгляд даної теми є дуже важливим з практичної точки зору для розуміння впливу даного синдрому на успішність дітей і підлітків під час навчання, а також шляхи протидії і вирішення цього синдрому.

Для більш детального розгляду даної проблеми, також потрібно визначити та проаналізувати, як виникає та проявляється такий розлад. Тому наше дослідження буде розділено на 3 умовних аспекти: визначення та причини, симптоматика, вплив на успішність учнів і профілактика.

У генезі та етіології розвитку даного синдрому дослідники виділяють досить велику кількість причин, що призводять до негативних змін у всіх спектрах життя вчителів. Їх можна розподілити на 2 узагальнені категорії: зовнішнього та внутрішнього формату. До найбільш розповсюджених серед першого типу відносять такі: неналежне забезпечення умов праці; нереалістичні вимоги до працівників з боку керівництва; нерегламентована тривалість робочого дня, що призводить до понаднормової праці і посиленого відчуття втоми; ресурсні обмеження, у число яких входить також низька заробітна плата; несправедлива адміністративна політика, зокрема примус до виконання обов'язків, що не передбачені обраною посадою; часті конфлікти персоналу закладу, а також з учнями; негативні стереотипи та установки (наприклад: гендерно-рольові).

Дуже важливою першопричиною, яка викликає розвиток даного синдрому, вважають відсутність «покликання» до обраної справи. Якщо людина працює не на місці, до якого лежить її душа, це спричинитиме виникнення відчуття особистого внутрішнього спротиву та розчарування.

До наступного виокремленого типу відносяться індивідуальні чинники, такі як: неможливість задовольнити актуальні потреби; бажання у професійній діяльності. До цієї причини також можна віднести незадоволеність власним професійним зростанням, що породжує перманентний стрес. Здатність протистояти йому у людей не є однаковою, що зумовлено, насамперед, індивідуально-типологічними та іншими особистісними властивостями. Від цієї здатності прямопропорційно залежить умовна швидкість вигорання за однакових інших умов, невміння керувати своїм ресурсом, встановлювати обмеження стресам, незнання методів подолання стресу та втоми. Особи, які самовіддано піклуються про справу та про інших, забуваючи про себе, більше ризикують вигоріти ніж ті, що гармонійно балансують між спільним та особистим, між альтруїзмом та здоровим егоїзмом. Кризи та стреси в особистому і сімейному житті, надмірна працьовитість; цілковита ідентифікація з професією (роботою), за якої увага та час, витрачені на себе, розуміються і сприймаються особою як потурання власним слабкостям і неадекватний егоїзм, через що в результаті особисте життя відсутнє, або його не вистачає для задоволення мінімально визначених потреб; особистісні характеристики (наприклад: інтровертованість); вік та зміни, пов'язані з ним.

За останні майже 5 років серйозним викликом стало розповсюдження пандемії захворювання на COVID-19, що безваріативно змусило всіх людей адаптуватися до нових умов праці та навчання. Під такими мається на увазі перехід від очного навчання до он-лайн, прояви хвороби та її довготривалі наслідки, самоізоляція та вимушена ізоляція, спричинена вказівкою влади, відсутність достатньої соціалізації, підвищена потреба у використанні засобів дезінфекції та самозахисту. Ці та багато інших чинників створювали недостатньо комфортні умови для проведення занять вчителями (Сипченко О.М., Банченко С.С., 2018, с. 107).

Також, як показують дослідження співвітчизників, вік вчителів в Україні варіюється від дорослих молодого віку (приблизно від 23 років) до літніх людей (в деяких випадках – до 70-75 років). Часто для більш дорослих або літніх людей використання гаджетів та новітніх застосунків є проблемою, а виникнення абсолютно інакших від звичних умов навчання, викликає великий стрес.

Важливим чинником, який став не лише психологічно важким, але й глибоко психотравмуючим, стало повномасштабне вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року. До теперішнього часу у людей будь-якого віку є симптоми ПТСР, депресії, апатії, втрати сенсу життя та багатьох інших психологічних розладів і порушень, що не дають

можливості не лише активно продовжувати своє життя, але й виконувати звичайні функції по догляду до собою і своїм тілом.

Підсумовуючи, можна сказати, що причин для виникнення та розвитку психоемоційного вигорання є дуже багато, і всі вони впливають на вчителів у їхній праці по-різному, залежно як від індивідуальних, так і зовнішніх факторів.

Наступним етапом аналізу є розгляд симптоматичного прояву такого синдрому у житті вчителів та їхній професійній діяльності.

У висновку до вивченої літератури (Кошечко Н, 2016; Підлипняк І. Ю., Дука Т. М., 2019, с. 177), можна сказати, дослідники сходяться на думці, що прояви емоційного вигорання поділяються на 5 видів: фізичні симптоми (фізична втома, виснаження, зміна ваги, недостатній сон, безсоння, поганий загальний стан здоров'я, неритмічне дихання, нудота, запаморочення, надмірна пітливість, тремтіння, підвищення артеріального тиску, виразки й запальні захворювання шкіри, хвороби серцево-судинної системи); емоційні симптоми (нестача емоцій, песимізм, цинізм і черствість у роботі й особистому житті, байдужність, відчуття безпорадності й безнадійності, агресивність, дратівливість, тривожність, посилення ірраціонального занепокоєння, нездатність зосередитися, депресія, почуття провини, істерії, широксердечні страждання, втрата ідеалів, надій або професійних перспектив, збільшення деперсоналізації своєї або інших – люди стають безликими, як манекени, переважає почуття самотності); поведінкові симптоми (під час роботи з'являється втома й бажання відпочити, байдужність до їжі, мале фізичне навантаження, виправдання вживання тютюну, алкоголю, ліків, нещасні випадки – падіння, травми, аварії та ін., імпульсивна емоційна поведінка); інтелектуальні симптоми (падіння інтересу до нових теорій та ідей у роботі, до альтернативних підходів у вирішенні проблем, нудьга, туга, апатія, втрата смаку й інтересу до життя, більша перевага стандартним шаблонам, рутині, ніж творчому підходу, цинізм або байдужність до нововведень, мала участь або відмова від участі в розвиваючих експериментах – тренінгах, утворенні, формальне виконання роботи); та соціальні симптоми (низька соціальна активність, падіння інтересу до дозвілля, захоплення, обмеження соціальних контактів, бідні стосунки з людьми в навчанні й вдома, відчуття ізоляції, незрозуміння інших, відчуття нестачі підтримки з боку родини, друзів і колег).

Усі ці чинники та симптоми разом пригнічують діяльність вчителя, що в результаті має афективний вплив на учнів. Кажучи про третій аспект нашого дослідження, детально розглянемо, як саме ті чи інші прояви синдрому емоційного вигорання можуть погіршити успішність дітей та підлітків у школі, а також вкажу поради щодо профілактики.

Іноземні науковці (Hirpenreiter Yu., 2009) сходяться на думці, що найбільше синдром вигорання у вчителів впливає на учнівські досягнення

(«*Performance*»), мотивацію, благополуччя психологічного стану та соціальну перцепцію.

По-перше, відсутність інтересу вчителя до своєї роботи і сил, вибір автоматизованих та старих програм для навчання за дослідженнями призводять до нижчих результатів у математичних тестуваннях та орієнтації в навчальній літературі. Наявність старої програми, яка не збігається із сучасністю, і неможливість вчителя прикладати зусилля для зміни такого стану створюють для учнів нестачу мотивації та інтересу до предметів і їхнього вивчення, що призводить до гіршого розуміння і складання тестувань.

По-друге, так як всі діти різні, вони можуть проходити особисті складні етапи вікового формування або переживати певні кризи, токсичне ставлення та навіть булінг у класі. В таких умовах дитина потребуватиме підтримки з боку дорослого, якому зможе довіритися і розповісти, але психологічний стан вчителя, який є засмученим, агресивним чи емоційно недоступним призведе до більшого відчуження дитини і закриття у собі. Такий стан не дасть можливості дитині навчатися, бо вона буде відчувати занадто велику кількість негативних емоцій та неприємних асоціацій, пов'язаних з однокласниками і школою. До цього ж фактору можна додати неадекватне ставлення до учнів від вчителя, що також спричинено вигоранням. Дорослий може прискіпливо або байдуже ставитись до дитини, може бути агресивним або навпаки повністю відчуженим до процесу, що знову ж таки викликатиме у дітей відразу до його предмету або навчання в цілому і небажання відвідувати даний урок. Часто такі вчителі дозволяють собі використання нецензурної лексики, крику або образ у бік дітей, які під впливом авторитету вчителя не можуть йому протистояти, або ж виникає сильний конфлікт, який в результаті також призводить до негативних асоціацій і відрази до викладача і його предмету.

По-третє, у таких вчителів відсутнє терпіння до помилок учнів і небажання роботи з тими, хто потребує додаткової уваги. Відсутність ресурсу змушуватиме такого викладача бажати пошвидше завершити урок і не приділяти уваги деталям процесу. Помилки учнів і потреба повторно пояснити матеріал викликатиме особистісне роздратування у вчителя, і в результаті можливий страх в учнів (помилитися або сказати «зайве» на уроці), через що матеріал заняття буде вивчений недосконало і призведе до низьких результатів тестувань.

По-четверте, такі вчителі дуже часто ведуть авторитарний стиль навчання і не дають жодної можливості змінити матеріал на більш творчий для кращого запам'ятовування або вивчення. Далеко не всім учням підходить такий тип навчання, що теж призводить до відволікання на уроках і послідовного нерозуміння сенсу викладеного на уроці.

Для того, щоб попередити емоційне вигорання вчителів та його вплив на успішність учнів, важливо надавати підтримку та ресурси вчителям.

Створення сприятливого середовища для професійного розвитку, психологічна підтримка та можливість брати участь у навчанні з питань саморегуляції та стресу можуть бути корисними. Також важливо створити баланс між робочим навантаженням та особистим життям вчителів, щоб вони мали можливість відновлювати свої сили та залишалися вмотивованими для надання якісної освіти.

Узагальнюючи, емоційне вигорання вчителів може мати серйозний вплив на успішність учнів у процесі навчання. Досягнення балансу між професійною діяльністю та особистим життям, а також надання підтримки та ресурсів вчителям є важливими кроками у попередженні цього стану та збереженні якості освіти.